

TIL – O‘TKIR VA QUDRATLI KUCHGA EGA VOSITA

Oqmamatova Shahribonu Zafarjonovna

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

Xalqaro huquq fakulteti 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada insonga in’om etilgan, nutqning asosiy quroli bo‘lgan til, unga bo‘lgan e’tibor haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: til, o‘zbek tili, davlat tili, nutqning quroli, varvarizm.

Har bir millatning dunyoda borlig'ini ko'rsatadurg'on oyinayi hayoti til va adabiyotidir.

Abdulla Avloniy.

Til – insonga in’om etilgan tengi topilmas eng go‘zal tuhfa. Bu tengsiz tilsim oldida foydalanuvchi insonning o‘zi mudom hayratdadir. Buyuk bobomiz, so‘z mulkingning sultoni Alisher Navoiy aytganidek, “Odam tili bilan hayvonlardan imtiyozlidir. Uning tili orqali boshqa odamlardan afzalligi bilinadi. Til – shuncha sharafi bilan nutqning qurolidir” [3]. “Til kishilik jamiyatining zimn-u zaminini tashkil etadigan, undagi butun evrilish-u intilishlarni voqelantiradigan, bu jamiyatning borligi va birligini ta’min qiladigan va shuning uchun ham bir qancha vazifalarga sohib bo‘lgan murakkab va muhtasham hodisadadir” [2].

Bir qancha buyuklarning, tilshunos olimlarning kitoblarida bebaho boylik sanaluvchi tilga go‘zal ta’rif-u yuksak baholar berilgan, tilning mohiyati hamda uning insoniyat uchun nechog‘li zarurat ekanligi ta’kidlangan. Ha, Bu bebaho boylik vositasida inson olamni biladi, fikrlaydi, o‘rganganlarini to‘playdi, saqlaydi hamda keyingi avlodlarga yetkazadi. Shu boisdan til – o‘tkir va qudratli kuchga ega bo‘lgan nodir noyob ulkan xazina. Darhaqiqat, tilning qudrati, kuchi cheksiz. U insonlarni birlashtiruvchi, millatni millat sifatida tanituvchi, ya’ni ma’rifatparvar bobomiz

Abdulla Avloniy aytganidek, “Har bir millatning dunyoda borlig‘ini ko‘rsatadurg‘on o‘yinayi hayoti...” [1]dir.

Har qanday milliy til vositasida shu tilda so‘zlovchi xalqning ma‘naviyati, ma‘rifati, madaniyati, mushohadalari ifoda etiladi. Shu sababdan til buyuk merosni asrovchi va saqlovchi, yetkazuvchi ma‘naviy qurolga aylanadi.

O‘zbek tili – o‘zbek xalqining davlat tili. Unda o‘zbek xalqining o‘zligi o‘z tajassumini topgan. O‘zbek tili o‘zbek xalqining siyosiy, ijtimoiy, ma‘naviy-ma‘rifiy taraqqiyotida g‘oyat muhim o‘rin egallaydi. Xalqimizni oliy aniq maqsad atrofida birlashtirishda, jipslashtirishda ona tilimiz – o‘zbek tilining o‘rni, hissasi katta.

Ma‘lumki, 1989-yil 21-oktyabr (O‘zbekiston Respublikasining “Davlat tili haqida”gi Qonuni), 2019-yil 4-oktyabr (O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Davlat tili haqida”gi qonuni qabul qilinganining o‘ttiz yilligini keng nishonlash to‘g‘risida”gi qarori), 2019-yil 21-oktyabr (O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tuzilmasida Davlat tilini rivojlantirish departamenti tashkil etilgan kun), 2020-yil 10-aprel (“O‘zbek tili bayrami kunini belgilash to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni qabul qilingan kun) kunlari [4]o‘zbek xalqi uchun qadrlil va muhim sanalardir. Ayniqsa, 21-oktabr sanasi yurtimizda “O‘zbek tili bayrami kuni” etib belgilanishi quvonarli hol bo‘ldi; 2020-yil 23-sentyabrda Prezidentimizning BMT Bosh Assambleyasining 75-sessiyasida ilk marta o‘zbek tilida nutq so‘zlashi [5]ona tilimizning nufuzi va mavqeyini yanada oshirdi. Xalqaro hamjamiyat tomonidan ona tilimizning jahonda e‘tirof etilishi muhim tarixiy voqelik bo‘ldi. Bu yurtdoshlarimizning ko‘nglida g‘urur-iftixor tuyg‘usini yanada oshirdi. Haqiqatdan ham, til millatning bebaho boyligi sifatida ijtimoiy hayotimizda dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ona tilimizni chuqur o‘rganish, uni rivojlantirish va qo‘llanish doirasini kengaytirish maqsadida alohida universiteti tashkil etilishi (Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti), yangi so‘z va atamalarni rasmiy iste‘molga kiritish borasidagi ishlarni tartibga soladigan Atamalar komissiyasining tuzilishi, tilimiz tarovati, latofati hamda nafosatini yosh avlodga yetkasish maqsadida

yurtimizda atoqli shoir va adiblarimiz nomidagi ijod maktablarining tashkil etilishi yanada davlat tilimizga bo‘lgan e’tiborning kuchayishidir.

Har bir kishi uchun o‘z tug‘ilgan go‘shasi, o‘zi kamol topgan yeri aziz bo‘lganidek, o‘z tili ham u uchun laziz va qadrli. Aytish joizki, o‘zbek tili o‘zbek farzandiga, o‘zbek millatiga aziz. Uning tarovatini, nafosatini anglamoq, his qilmoq uchun, Prezidentimiz ta’kidlaganidek, “Dunyodagi qadimiy va boy tillardan biri bo‘lgan o‘zbek tili xalqimiz uchun milliy o‘zligimiz va mustaqil davlatchilik timsoli, bebaho ma’naviy boylik, buyuk qadriyatdir. Kimda-kim o‘zbek tilining bor latofatini, jozibasi va ta’sir kuchini, cheksiz imkoniyatlarini his qilmoqchi bo‘lsa, munis onalarimizning allalarini, ming yillik dostonlarimizni, o‘lmas maqomlarimizni eshitsin, baxshi va hofizlarimizning sehrli qo‘shiqclariga quloq tutsin”.

Ona tili – O‘zbek tiliga bo‘lgan e’tiborni yanada oshirmoq zarur. Davlat tiliga bo‘lgan hurmatimizni faqat tilda emas, amalda ham ko‘rsatmoq shart. Uyda, ko‘chada, ta’lim maskanlarida, ish-vazifalarimizda o‘rinli-o‘rinsiz varvarizmlarni (chet so‘zlar) aralashtirib so‘zlamasdan, tilga bo‘lgan munosabatni saqlagan holda gapirishimiz kerak, yozayotganimizda e’tiborli bo‘lib so‘zni o‘z muqobil shaklida yozmoqni odat qilmoq shart, ish bajaruvchiga davlat tilida vazifasini ado etishini bila turib, o‘zga tilni o‘rganishiga majburlamaslik kerak. To‘g‘ri, “Til bilgan el bilar”, “Tilga e’tibor-elga e’tibor” deganlaridek, qancha ko‘p til bilsak, shuncha millat vakili bilan til topisha olarmiz; bu – yaxshi va oqilona yo‘l. Lekin boshqa tilni o‘rganish, bilish o‘z tilini unitish hisobiga bo‘lmasligi zarur. Zero, Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta’kidlaganlaridek, “Har birimiz davlat tiliga bo‘lgan e’tiborni mustaqillikka bo‘lgan e’tibor deb, davlat tiliga ehtirom va sadoqatni ona Vatanga ehtirom va sadoqat deb bilishimiz, shunday qarashni hayotimiz qoidasiga aylantirishimiz lozim” [6]. Qaysi millat o‘zini – o‘z tilini unutar ekan, o‘sha til ham, uning sohibi ham yo‘qlik qa’riga singib ketadi. Bas, shunday ekan, ajdodlarimiz biz avlodlarga o‘zining barcha qadimiy ma’naviy boyliklari qatorida o‘zbek tilini meros qilgan ekan, biz ham kelajakka tilimizni butunligicha yetkazishimiz zimmamizdagi qarzdir. Tilimizning sofligini asrash, mavqeyini saqlash, nufuzini yanada oshirish, uni kelajakka bezavol yetkazish oliy maqsaddir!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2018. –B. 5.
2. Mahmudov N. Ilmiy matn va iqtibos // O‘zbek tili va adabiyoti, 2017, 6-son, 30-bet.
3. <https://n.ziyouz.com> › [portal-haqida](#) › [xarita](#) › [hikmatlar](#)
4. <https://lex.uz/docs/-4561730>
5. <https://www.gazeta.uz/oz/2020/09/23/bmt/>
6. <http://til.gov.uz/uz/news-and-announcements/news/569>